

GPS-QABUL QILUVCHI QURILMA MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASH UCHUN DASTURIY TA'MINOT TO'G'RISIDA

Kutumova Gullola Sobirovna

TDTU, “Marksheyderlik ishi va geodeziya” kafedrasida dotsenti

Abduraxmonova Shahnoza Ikron qizi

TAQI, 1-kurs magistri

Annotatsiya: Kompyuter texnikasi va geoinformatikaning rivojlanishi, davlat organlarining kuchli kompyuterlar, periferik qurilmalar, raqamli kartografiya vositalari bilan jihozlanishi, kompyuter yordamida loyihalash tizimlarining paydo bo'lishi kadastr ishlarining mazmuni va texnologiyasini sezilarli darajada o'zgartirdi. Geodeziya sohasidagi aksariyat muammolarni hal qilish uchun dala o'lchovlarini qayta ishlash, grafik, fazoviy va tavsiflovchi komponentlar, chegara rejalari va ko'chmas mulk ob'ektlarining elektron ma'lumotlar bazasini o'z ichiga olgan yagona axborot tizimini yaratish zarur.

Dasturiy ta'minot - bu buyruq dasturlar to'plami bo'lib, u yordamida turli geodezik masalalar echiladi. Dasturiy ta'minot GPS-kuzatuvlarining interpretatsiyasini olish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: dasturiy ta'minot, GPS, kadastr, kartografiya, kompyuter texnologiyalari.

THE SOFTWARE FOR DATA HANDLING OF GPS RECEIVERS

Annotation. The development of computer technology and Geoinformatics, the equipment of state bodies, powerful computers, peripheral devices, digital cartography, the emergence of computer-aided design have significantly changed the content and technology of cadastral works. For most purposes in the field of geodesy it is necessary to create single information space, including data processing of field measurements, graphical, spatial and descriptive components, electronic database on boundary plans and real estate. Software is a set of command programs, which is used to solve various surveying tasks. The software allows you to obtain the interpretation of GPS observations.

Keywords: Software, GPS, cadastre, cartography, computer science.

Hozirgi vaqtda zamonaviy qurilish, geodeziya va qidiruv ishlari, axborotlarni to'plash va qayta ishlashning eng yangi texnologiyalaridan foydalangan holda amalga oshirilmoqda, buning uchun GPS uskunalari qo'llaniladi. Qurilishning dastlabki

bosqichlarida GPS uskunalari nazorat nuqtalarini o‘rnatish, taheometrik va teodolit yo‘llarini rejalar va boshqa ko‘plab geodezik masalalarni bajarish uchun ishlatiladi.

GPS uskunasi foydalanganda geodezik ishlarning muddatlari qisqaradi, chunki, koordinata ma'lumotlarini bir vaqtning o‘zida olish va keyinchalik qayta ishlash mumkin.

Geodezik GPS-uskunalar asosan tayanch tarmoqlarni yaratish va tasvirlov asoslarini rivojlantirish uchun, ayniqsa boshlang‘ich nuqtalar tarmog‘i siyrak bo‘lgan joylarda qo‘llaniladi.

1–rasm. GPS-qabul qiluvchi qurilmalar

Foydalanuvchilar koordinatalari bir nechta sun'iy yo‘ldoshlardan qabul qiluvchigacha signalni o‘tish vaqtini, yoki yuklovchi chastotasidagi signal fazasini o‘lchaydigan maxsus sun'iy yo‘ldosh qabul qiluvchi qurilmalar yordamida aniqlanadi (1 –rasm) [1–6].

Geodezik qabul qiluvchi qurilmalar yordamida millimetr aniqligida koordinatalarni aniqlash mumkin bo‘ldi. Ammo nuqtalarning koordinatalarini aniqlashda olingan ma'lumotlardan foydalanish uchun GPS qabul qiluvchi qurilma tomonidan olingan ma'lumotlarni qayta ishlash kerak. Ammo GPS navigatsiya qabul qiluvchi qurilmalarning dasturiy ta'minoti qabul qiluvchidan ma'lumotlarni tashqi qurilmalarga eksport qilish va unga traektoriyalar hamda marshrutlar bo‘yicha kerakli ma'lumotlarni import qilish imkonini beradi.

2–rasm. Ma'lumotlarni uzatish

Dasturiy ta'minot

Turli geodezik masalalarni bajarishda dasturiy ta'minot nima uchun kerak?

Aslida, dasturiy ta'minot (DT) GPS qabul qiluvchi qurilmalaridan olingan ma'lumotlarni vizuallashtiradi (2–rasm).

Ma'lumotlarni to‘g‘rlash uchun maxsus mo‘ljallangan dasturlar mavjud, masalan, koordinata maydonini tenglashtirish yoki kerak bo‘lganda koordinatalarni o‘chirish mumkin.

GPS ma'lumotlarini qayta ishlashda dasturiy ta'minot va uning turlarini tanlash

Dasturiy ta'minotni tanlashda turli dasturlar turli funksiyalarni bajarishini bilishingiz kerak. Masalan, geodezik qabul qiluvchilardan foydalanganda dasturiy ta'minot oldindan rejalashni amalga oshirish imkonini beradi, boshqacha qilib aytganda: s'yomkani rejalashtirish, raqamli xaritalarni yaratish, ma'lumotlarni qabul qiluvchi qurilmadan kompyuterga o‘tkazish va hokazo.

3–rasm. Navigatsion qabul qiluvchi qurilmalar

GAT qabul qiluvchi qurilmalar tarkibiga kiruvchi dasturiy ta'minot quyidagi funksiyalarni bajaradi: punktlar koordinatalariga differensial tuzatmalarni kiritadi;

atributivli ma'lumotlar bilan raqamli kartalarni yaratadi; keyinchalik qayta ishlash uchun turli GAT paketlar ma'lumotlarni eksport qilishni ta'minlaydi [7]. Navigatsion qabul qiluvchi qurilmalarda aniqlanuvchi koordinatalarni topish, marshrutlarni o'tkazish, harakat vaqtida traektoriyani yozish imkonini beruvchi navigatsion dasturiy ta'minot qo'llaniladi (3–rasm).

GPS qabul qiluvchi qurilma dasturiy ta'minotining imkoniyatlari

Leica Geosystems, SmartStation dala asbobi misolida uning dasturiy ta'minoti imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. SmartStation (4–rasm) bir-biri bilan ulangan TPS1200 taxometr va ikki chastotali GPS qabul qilgichi qurilmadan iborat. Uning o'ziga xosligi shundaki, u ayniqsa tasvirlov asoslari etarli darajada ishlab rivojlanmagan yoki mavjud bo'lmaganda samarali bo'ladi.

Uning ikkinchi o'ziga xos xususiyati Leica TPS1200 taheometrlarining ichki dasturiy ta'minotining yangi versiyasi mavjudligidadir (firmware 3. 0).

U “xomaki” sun'iy yo'ldosh o'lchashlarni yozishga imkon beradi. GNSS va TPS o'lchash ma'lumotlarni qayta ishlash yagona ko'p funksiyali **Leica Geo Office** dasturiy ta'minotda amalga oshiriladi.

4 –rasm.
SmartStation

Ma'lumotlarni birgalikda qayta ishlashning foydaligi tomoni shundaki, boshlang'ich nuqtaga bog'lanishning imkoni bo'lmaganda va tayanch nuqtasi uning yonida o'rnatilganda foydalidir. Ma'lumotlarni qayta ishlashning barcha bosqichlarida foydalanish uchun Leica Geo Office-ni bir marta o'rnatish kifoya bo'ladi.

Leica Geo Office o'lchov ma'lumotlarini boshqarish, vizualizatsiya qilish, qayta ishlash, import qilish va eksport qilish uchun barcha kerakli vositalarni o'z ichiga oladi. Dastur Windows™ platformasiga asoslangan bo'lib, uni o'rganishni va foydalanishni osonlashtiradigan ko'p vazifali muhitga ega. O'rnatilgan yordam tizimi dasturdan foydalanish bo'yicha kerakli ko'rsatmalar va maslahatlarni o'z ichiga oladi. Leica Geo Office asosiy dasturiy ta'minot to'plami va apparat xavfsizlik kaliti mavjud bo'lganda foydalanuvchi dasturida ochiladigan opsiyalardan iborat.

Bunday opsiyalar quyidagilar o'z ichiga oladi:

- GPS/GLONASS o'lchashlarni quyi qayta ishlash;

- koordinatalarni WGS84 yoki PZ-90dan lokal koordinata tizimiga o‘tkazish;
- RINEX formatida ma'lumotlarni import qilish;
- tarmoqni tenglashtirish;
- ma'lumotlarni GIS/CAD formatida va ko‘plab boshqa opsiyalarda eksport qilish.

Shunday qilib, ishlar yakuni, GPS–ma'lumotlarni qayta ishlash dasturiy ta'minot to‘g‘risida asosiy ma'lumotlarni, hamda bunday dasturiy ta'minot asosiy turlarini va ularni asosiy xarakteristikalarini taqdim etishdan iboratdir.

Adabiyotlar:

1. <http://cyberleninka.ru/article/n/prezentatsiya-novogo-gps-oborudovaniya-kompanii-leicageosystems> (06/07/2016).
2. <http://www.studfiles.ru/preview/3988240> (06/07/2016).
3. <http://www.intergeo.ru/catalog.php?cid=15> (06/07/2016).
4. <http://elibrary.ru/item.asp?id=24808369>
5. Gura D. A., Karslyan A. M. Texnik plan tuzish uchun yer osti kommunikatsiyalar s'emkasini xususiyatlari // Kuban davlat texnologik universiteti ilmiy ishlari. – 2016. – № 3. –99–109 b.
6. Gura D. A., Alkachev T. E. Kadastr ro‘yxatiga qo‘yish uchun ko‘chmas mulk ob'ektlarini 3D kadastrini yaratish // Kuban davlat texnologik universiteti ilmiy ishlari. – 2015. – № 11. –362–369 b.
9. Kuznetsova A. A., Gura D. A., Alkachev T. E. Davriy monitoringni bajarish uchun lazerli skanirlash ma'lumotlarini tahlil qilish // Kuban davlat texnologik universiteti ilmiy ishlari. – 2014. – № 4. –77–83 b.
12. Kuznetsova A. A., Gura D. A., Shevchenko G. G. Leica Geosystems asbob-uskuna va texnologiyasini o‘quv-ta’lim jarayonida qo‘llash tajribasi Xo‘jalik shartnomasini ishlarini bajarish // Fan. Texnika. Texnologiya (politexnika axborotnomasi). – 2013. – № 4. –64–66 b.
13. Rudik ye. A., Gura D. A. Sun'iy yo‘ldosh tizimi va elektron taxeometrlarni qo‘llash orqali topografik s'emkani bajarish // To‘plamda: Zamonaviy bosqichda yer to‘g‘risidagi fan. IV halqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – 2012. –118–120 b.